

**ІНДИВІДУАЛЬНО-МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «СВОБОДА»
В ЛІРИЦІ Б. СЛУЦЬКОГО**

Золотько А. А. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-8864-8116>

Abstract

The aim of this article is to study the individual verbal means of creating poetic messages in the poems by Boris Slutskiy, the themes and problems of which are associated with the reflection on the various manifestations of the notion of «freedom» in human life. As poetry is the sphere of special functioning of units of national language, grammatical units fulfill their expressive potential to a maximum degree in the conditions of a poetic text. The study is based on the method proposed by O. Skorobohatova according to which there are three ways of actualisation of grammatical meanings in the poetic texts: juxtaposition, attraction and selection. A survey was made of 40 pieces of poetry, in which the key word «freedom» is present. Poetic reflections on freedom are verbalized in the poems of Boris Slutskiy by comparing the notion of «freedom» with other notions of reality (through comparisons and contrasts), as well as combining it in nominative rows with other notions. It was found that the main method of actualization of grammatical meanings in the selected poems is juxtaposition, as well as cases of selection of grammatical units are presented.

Key words: poetic text, linguopoetics, poetic grammar, poetic morphology, grammar selection, juxtaposition, Boris Slutskiy, freedom.

Антропологічний підхід до вивчення мовних феноменів у сучасній лінгвістиці зумовлює зацікавленість у послідовному вивченні засобів мовленнєвої експресії у віршованих творах. Оскільки поезія є особливим середовищем функціонування одиниць національної мови, у якому максимально реалізуються її можливості, аналіз мовних засобів поетичної виразності дозволяє нам зробити загальні висновки стосовно потенціалу граматики тієї чи тієї мови.

Серед учених, дослідження яких торкалися вивчення поетичної граматики, можна зазначити В. Бріцина, Я. Гіна, О. Єрмоленко, Л. Зубову, І. Ковтунову, Т. Космеду, О. Скоробогатову, О. Халіман та ін.

У цій розвідці ми спираємося на запропоновану О. Скоробогатовою методику аналізу граматичного рівня поетичних творів. Науковець виокремлює такі універсальні способи актуалізації нормативних граматичних форм, як відбір (селекція), атракція і співположення (Skorobogatova, 2014). Вказаний метод лінгвопоетичного аналізу дає можливість простежити механізм формування поетичної виразності.

Актуальність вивчення індивідуально-авторських засобів формування поетичних смислів в поезії Бориса Слуцького ми вбачаємо у значущості поняття «свобода» у творчості автора, а також у тій ролі, яку воно відіграє у ідіостилі цього поета.

Вибірка із трьохтомного зібрання віршів Бориса Слуцького за ключовим словом «свобода» дала результат у 40 творів. Це вказує на те, що для поета поняття «свобода» є таким, що потребує осмислення і читацьких і філологічних роздумів. Відстежено три основні вектори філософської рефлексії поета щодо сутності поняття «свобода». Серед них ми відзначаємо зіставлення понять, протиставлення та поєднання у номінативні ряди.

1) Зіставлення.

В свободное от работы время <...>

<...> Свобода чтения – в нашем возрасте

Самая лучшая свобода.

Она важнее свободы собраний <...>

<...> И свободы шествий <...>

<...> И даже свободы мысли,

Которую все равно не отнимешь

У всех, кто

способен мыслить.

(Slutskii, 1991, p. 498)

В цьому прикладі автор у першому ж рядку, що є сильною позицією вірша, використовує уточнення *от работы* для сталого виразу *свободное время*, який носіями мови розуміється досить однозначно. За рахунок цього уточнення відбувається актуалізація значення «неробочий час». Однак також зазначимо, що дистантне співположення на початку та в кінці віршованого тексту у вигляді рамки споріднює два поняття – «свобода» та «думка», створюється смислова багатозначність. Ми бачимо повтор лексеми *свобода*. Тут увагу звертає на себе морфологічна форма. У перших двох випадках вживання ми бачимо використання називного відмінка (*свобода чтения, самая лучшая свобода*), що створює кумулятивний ефект для підкреслення важливості вербалізації даного типу свободи. Узуальна надлишкова форма найвищого ступеня порівняння прикметника вказує на особливий статус цього поняття у світосприйнятті автора. Співположення авторського сполучення *свобода чтения* зі сталими виразами *свобода собраний, свобода шествий, свобода мысли*, за умови збереження морфологічного паттерну (іменник в наз. відм. + іменник в род. відм.), споріднює це оказіональне поняття із загальноприйнятими.

Автор зіставляє різні типи свобод, наводить свої філософські міркування щодо їх різновиду і доходить висновку, що свобода думки, хоч і є найважливішою для людини, проте не може бути гарантована кимось ззовні. У той час як свобода читання може бути обмежена або розширена в авторитарному суспільстві регулюючими органами.

2) Протиставлення.

Свобода не похожа на красавиц <...>

<...> Свобода немила, немолода,

Несчастлива, несчастлива <...>

(Slutskii, 1991, p. 276)

У першому рядку імпліцитний автор виражає оціночне судження про сутність поняття свободи. оскільки граматичне значення роду слова *красавица* несе конотативний компонент, «що містить образні, емоційно-оцінні й

стилістичні елементи» (Khaliman, 2019, p. 118). Шляхом порівняння поняття «свобода» з еталоном ознаки краси стверджується відсутність цієї ознаки. Внаслідок авторської селекції негативних форм ад'єктивів (*не похожа, немила, немолода, нещасна, нещаслива*) формується описова домінанта, що має значення відсутності (Skorobogatova & Radchuk, 2021) і негативну конотацію. Ряди негативних форм прикметників утворюють семантику нещастя. Імпліцитно вказується на тяжкість досягнення свободи.

3) Номінативні ряди.

<...> Слова: **Народ, Свобода, Новь,**

А також **Кровь** <...>

(Slutskii, 1991, p. 328).

«Номінативними рядами називають послідовність морфологічно однорідних номінантів, що об'єднані композиційною роллю, і пов'язаних з певним прийомом побудови тексту» (Golikova, 2011). О. Голікова розглядає номінатив як таку форму, яка концентрує в собі різну семантику. В даному прикладі до номінативного ряду належать лексеми, що відносяться до назв неживих предметів і позначають загальні назви, але написані з великої літери (*Народ, Свобода, Новь*). Вчені-лінгвісти наголошують, що подібний перехід апелювативів в оніми у поетичному мовленні спостерігається, якщо вони називають важливі для поета явища. В ряду актуалізується суб'єктне значення називного відмінку, проте суто називна функція теж зберігається. Формується логічний ряд, в якому поняття «народ», «свобода» і «нове» асоціативно пов'язані. Співпозиція в тексті слів *Новь* і *Кровь* у позиції рими, тобто сильній позиції вірша, семантично зближує ці два поняття. Морфологічна схожість і паронімічна атракція закладені у підґрунтя формування асоціативного зв'язку між ними: нове – це таке, що потребує крові. Крім вищезазначеного, номінативний ряд актуалізує предикативний потенціал називного відмінка, що підвищує динаміку висловлювання.

В ході дослідження нами було визначено, що поетична рефлексія «свободи» Бориса Слуцького має три основних вектори: зіставлення і

протиставлення поняття «свобода» іншим явищам буття і формування смислових послідовностей, що представлені у вигляді номінативних рядів, в яких поняття «свобода» рівноправно знаходиться поруч з іншими поняттями. Було розглянуто механізми формування поетичних смислів на граматичному рівні.

REFERENCES

Golikova, O.M. (2011). *Nominatyvni ta infinityvni ryady v khudozhnomu teksti* [Nominative and infinitive rows in an artistic text]. Extended Abstract of candidate's thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Khaliman, O.V. (2019). *Hramatyka otsinky: morfolohichni katehorii ukrainskoi movy* [Grammar of evaluation: Ukrainian morphological categories]. Kharkov: Maidan [in Ukrainian].

Skorobogatova, Y.A., & Radchuk, O. V. (2021). *Rol' prototipov net i bez v formirovanii i ehksplikatsii ponyatiya «otsutstvie» v russkoi poehzii* [The roles of the no and without prototypes in formation and explication of the notion of “absence” in Russian poetry]. *Studia Slavica Hung.*, 66, 199–212 [in Russian].

Skorobogatova, Y.A. (2014). *Grammaticheskiye znacheniya i poeticheskiye smysly: poetika imennykh kategoriy v tekstakh i idiostilyakh* [Grammatical meanings and poetic meanings: poetics of noun categories in texts and idiosyncrasies]. Kharkiv: Kharkiv Historical and Philological Society [in Russian].

Slutskii, B.A. (1991). *Sobranie sochinenii v 3 t. Stikhotvoreniya 1939–1961* [Complete works in 3 vol. Poems 1939–1961.]. (Vol. 1). Moscow: Khudozhestvennaya literatura [in Russian].